

Contributi/7

La voce dissonante

Filosofia e politica dell'ascolto ne *La tomba di Antigone* di María Zambrano

Francesca Maria Villani 0009-0000-1171-8286

Articolo sottoposto a *double blind peer review*. Inviato il 18/05/2025. Accettato il 08/07/2025.

THE DISSONANT VOICE: PHILOSOPHY AND POLITICS OF LISTENING IN MARÍA ZAMBRANO'S *THE TOMB OF ANTIGONE*

María Zambrano's philosophy is studded with musical metaphors. Indeed, one could say that it is the very proceeding of thought that seems to accord with a logic more akin to music than to pure rationality. This work focusses, in particular, on the figure of Antigone, as described by Zambrano within *The Tomb of Antigone*, with the intention of demonstrating how the figure of the heroine is essentially musical. Starting from the realm of the sonic, it is possible to trace a line of research within feminist studies that focusses on the *being-in-hearing* as an existential posture. Within this space, Antigone represents the dissonance that allows for the unhinging of the binary order, to open up to a perspective that includes otherness in all its forms.

1. La dinamica del pensiero musicale

«O sarà il musicista e non il filosofo, il protagonista della cultura occidentale?¹»: questo interrogativo, posto da María Zambrano in *Note di un metodo*, racchiude il rapporto complesso tra *logos filosofico* - che procede in maniera lineare, pensiero ordinante e categorizzante - e *ragione poetante* che, invece, segue il divenire dell'esistenza. Proprio per questo motivo, quest'ultima necessita di un andamento diverso: il pensiero poetante si sviluppa tramite avvitamenti ed intersezioni, cercando attraverso la scrittura la sua dimensione, dipanandosi tra gli spazi vuoti e i silenzi che la ragione filosofica non sa interpretare. Si può

¹ M. Zambrano *Note di un metodo*, a cura di S. Tarantino, Napoli 2003, p. 64.

dunque affermare che l'andamento del pensiero si avvicina alla discontinuità musicale. La parola che vi ha luogo è «[quella che] si trattiene nei suoi vuoti riuscendo ad esprimere “ciò che non si può dire”²».

Il continuo richiamo all'ineffabile nel pensiero di Zambrano rimane ancorato alla complessità del reale: in altre parole, la ragione poetante e la sua dinamica musicale servono a cogliere il potenziale trasformativo ed il continuo divenire della realtà. Lo scisma originario tra poesia e filosofia deve essere ricucito poiché, pur provenendo entrambe da un sostrato comune, le loro strade si sono allontanate, impoverendosi a vicenda³: nell'ossimoro di una ragione poetante vi è dunque la possibilità di sanare questa ferita. Questa unione ha luogo nella lingua stessa: fortemente ancorata alla musicalità della scrittura, Zambrano in *Note di un metodo* si interroga sul senso che il testo stesso assume. La filosofa scrive infatti che: «fare un libro è lontano dalla finalità di questo pensiero che dovrebbe fluire senza pretesa di arrivare alla fine, a una conclusione o più conclusioni riassumibili in una dottrina⁴». Risiede qui il paradosso tra la necessità di un metodo e l'impossibilità di delinearlo secondo lo schema della ragione filosofica, il quale non comprende che «l'inesauribilità dell'esperienza non può generare la pretesa di un pensiero che si chiude e si esaurisce in sé stesso⁵».

Il presente lavoro di ricerca si concentra sulla *dinamica musicale* individuata da Zambrano come parte integrante della ragione poetica. La musica, infatti, non rappresenta solo un elemento decorativo, ma si rivela necessaria per invertire la prospettiva del pensiero occidentale. All'interno di questa analisi Zambrano pone una prima distinzione tra ritmo e melodia: il primo è descritto come «concettuale, dato⁶», al contrario del secondo, cui la filosofa riconosce una certa imprevedibilità. La musica si impone alla filosofia inscrivendosi al suo interno ed aprendone ulteriori spazi di significazione. Tale possibilità di trasformazione insita nella scrittura filosofico-musicale costituisce non solo un orizzonte teorico, ma anche un elemento di trasformazione politica.

Al fine di analizzare la stretta connessione tra filosofia, politica e musica, l'articolo è diviso in due sezioni principali, aventi entrambe come soggetto Antigone, una delle pioniere - assieme a Diotima ed Eloisa - capaci di incarnare un'immagine inedita della donna oltre lo stereotipo della figura femminile angelicata (rappresentata da Beatrice) o di quella dannata (come nel caso Eva)⁷. L'obiettivo di questa analisi è far emergere la natura essenzialmente musicale dell'eroina sofoclea. La prima parte, costituita dal secondo paragrafo, si concentra sull'analisi testuale de *La tomba di Antigone*, interpretando il testo teatrale come la spaziatura necessaria a far risuonare il delirio dell'eroina greca. Questa sezione

² S. Tarantino, *La discontinuità musicale del pensiero* in M. Zambrano *Note di un metodo*, a cura di S. Tarantino, Napoli 2003, p. 9.

³ F. R. Recchia Luciani, *Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo*, Milano 2025, p. 57.

⁴ M. Zambrano, *Note*, cit., p. 29.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ivi*, p. 30.

⁷ E. Laurenzi, *Il paradosso della libertà*, Milano-Udine 2018, p. 20.

propone una lettura della voce di Antigone in chiave performativa che, nella forma di *recitativo* è capace di decostruire la logica monolitica del potere e di aprire spazi a una prospettiva realmente plurale. La seconda parte, sviluppata nel paragrafo 3, si concentra sulla teorizzazione di Antigone come essere-in-ascolto. Questa sezione inoltre si interroga su quale sia la forma di scrittura musicale più vicina all'idea di Zambrano.

L'analisi è condotta attraverso un approccio transdisciplinare, che intreccia la critica testuale e la riflessione filosofica, integrandole nella cornice degli studi femministi. In particolare, si farà riferimento agli studi sulla politicità della voce condotta da Cavarero, necessari per una decostruzione del potere inteso solo in maniera visuale e alla lettura di Butler del personaggio sofocleo per comprendere come esso si costituisca in opposizione alla normatività binaria. Antigone, infatti, disegna lo spazio politico nell'ottica della vulnerabilità relazionale: è in questa prospettiva che la musica, come forma del pensiero, si rivela capace di far risuonare la complessità dell'esistenza umana, là dove la razionalità sistematica si arresta.

2. Antigone

2.1 Espandere il tempo

Come sottolineato da Recchia Luciani⁸, l'esilio vissuto da Zambrano a partire dal 1939 e durato quasi quarantacinque anni costituisce per la filosofa una nuova categoria metafisica attraverso cui leggere la realtà. La pensatrice spagnola descrive questo stato di sradicamento estremo utilizzando parole come lacerazione, delirio, o *peregrinazione tra le viscere sparse di una storia tragica*⁹. Nel massimo momento di solitudine e abbandono il pensiero si misura con l'indicibile: è in questo stato di tensione che risiede la connessione tra la filosofa ed Antigone. Allo stesso tempo, è l'immagine della sorella che Zambrano ha in mente nella trattazione del personaggio sofocleo. Zambrano, infatti, aveva iniziato a rivolgersi alla sorella chiamandola Antigone poiché, pur avendo vissuto le torture naziste, non aveva smesso di essere consumata dalla *pietà* nei confronti dell'alterità. Come scrive Carchidi a proposito della relazione fra le due sorelle, «Zambrano sentiva di aver vissuto e di vivere la storia nella speranza senza ambizione; mentre la sorella aveva vissuto anche senza speranza, solo per pietà¹⁰».

Ne *La tomba di Antigone*, tale rapporto prende corpo attraverso la scrittura. Nella pièce teatrale scritta e presentata su *Revista de Occidente* nel 1967 (e pubblicato nel 1983, undici anni dopo la morte della sorella avvenuta nel 1972),

⁸ F. R. Recchia Luciani, *Filosofe*, cit., p. 56.

⁹ M. Zambrano, *L'esilio come patria*, Brescia 2016, pp. 125-35, citato in F. R. Recchia Luciani, *Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo*, Milano 2025, p. 55.

¹⁰ L. Carchidi, *La tomba di Antigona. Maria Zambrano e la figura del conflitto e della grazia*, «AISPI», *Actas XXII*, 2004, p.71.

la filosofa apre uno squarcio nella ricca tradizione occidentale dedicata al tema. Zambrano, attraverso la riflessione sul personaggio di Antigone, si interroga sull'orrore vissuto dalla sorella e sul significato incarnato dal sacrificio della giovane eroina greca. Il testo di Zambrano non si propone come semplice analisi filosofico-politica: il suo intento primario è infatti quello di *abitare* la tragedia, attraversandola dall'interno. Nel movimento discendente verso gli Inferi, emerge un sapere forgiato a contatto con l'abisso. La tomba diventa il portale per questo passaggio, in opposizione al testo greco: nella versione di Sofocle, infatti, Antigone dopo la condanna ad essere murata viva sceglie il suicidio come ultimo atto di libertà.

Zambrano, tuttavia, rifiuta questo finale in cui il tempo viene spezzato dal gesto violento. *La tomba di Antigone* si fonda, pertanto, sull'assunto che Antigone non poteva togliersi la vita: nella lettura della filosofa spagnola, l'eroina sofoclea non ha mai disposto autonomamente della sua soggettività. Il suo intero percorso all'interno della tragedia è stato determinato dai nodi familiari che hanno attraversato la sua esistenza. Di conseguenza, il suicidio rappresenterebbe uno scarto contrario all'intero andamento del discorso: per questo motivo Zambrano sceglie di rimanere in un tempo di sospensione in cui il tempo della tomba le permette di mediare tra il peso simbolico che l'eroina incarna e la propria individualità. Antigone del resto è figura «dell'aurora dell'umana coscienza¹¹», espressione con la quale la filosofa indica una posizione di margine che solo alcuni personaggi nel corso della Storia occupano. Simile a Socrate, ella è posta al confine tra gli Inferi e la comunità: il suo sacrificio rappresenta un rituale necessario a mantenere l'equilibrio fra il mondo terreno, quello infernale e quello celeste. Allo stesso tempo, Zambrano non dimentica la corporeità della giovane: la ricerca che la consuma nella discesa verso le viscere è un viaggio del tutto umano, che non potrebbe avvenire se Antigone fosse disincarnata, frutto della sola idea. Seppure nel tempo di sospensione tra la vita e la morte, che ricalca la posizione liminale di Antigone, lo spazio garantito nel sepolcro si costituisce come atto necessario. Nella tomba, ella *delira* e il silenzio che la circonda si sostanzializza nelle immagini dei suoi cari, a cui rivolge le sue invocazioni.

2.2 *La parola senza errore*

Antigone si esprime delirando, poiché questa è la forma che appartiene a tutte coloro che «sono state sotterrate vive in un sepolcro di pietra o in una solitudine scavata nel tempo¹²». La presenza di queste voci mai ascoltate le trasforma in presenze inviolabili, costrette a reiterare il loro grido finché il ciclo di eventi e la forza cieca che le ha portate alla morte non sarà interrotto. Il delirio di Antigone, tuttavia, è *lucido*: Zambrano, infatti, non lo intende come una forma di caos mentale, in cui prevale l'irrazionalità assoluta; al contrario,

¹¹ M. Zambrano, *La tomba di Antigone*, a cura di C. Ferrucci, Milano 2014, p. 24.

¹² Ivi, p. 32.

esso incarna una forma di resistenza alla violenza vissuta e allo stesso tempo è apertura di uno spazio di significazione diverso da quello già determinato.

Come anticipato, il lavoro di Zambrano si articola attorno alla possibilità di un pensiero *altro*. Tale ragione non ha soltanto uno scopo teorico, ma politico, motivo per cui il discorso di Antigone è fortemente ancorato al tema della guerra e del potere. I nodi familiari che l'eroina greca è chiamata ad affrontare si inseriscono, uno dopo l'altro, in una logica necessaria a scardinare le dinamiche di dominio. Emblematica in tal senso è Giocasta, figura su cui Zambrano riflette per mostrare cancellazione della soggettività femminile. Edipo, infatti, non ne pronuncia mai il nome, riducendola al solo pronome «lei». Accanto a Giocasta compaiono anche i fratelli di Antigone, Creonte e la balia, ciascuno dei quali incarna un diverso modo di abitare il mondo e di concretizzare le relazioni di potere.

La logica discontinua della ragione poetante si estrinseca nel dialogo tra Edipo e Antigone. Nella tomba, la figlia incontra l'ombra del padre: Zambrano ricrea la tensione tra i due personaggi, accentuando le dimensioni ontologiche che essi incarnano. Da un lato vi è Antigone, che procede a tentoni, cercando di scorgere nell'ombra che si avvicina il volto familiare. Dall'altro vi è Edipo, interamente rivolto verso sé stesso. Zambrano nel descrivere l'incontro usa queste parole:

[ANTIGONE] Sei un uomo? Sei tu, tu l'uomo?

[EDIPO] Antigone, Antigone, bambina...

[ANTIGONE] Bambina... allora sei mio padre? Ti avevo scambiato per un dio.

[EDIPO] No... non lo so; sono Edipo

[ANTIGONE] Ti sei già scordato di essere mio padre? (...) però ormai mi vedi. Ah padre, sì che sei tu, ti riconosco, sempre preoccupato per te stesso, *intento solamente a vedere te stesso solo* [corsivo mio] Tu che tanto solo lo sei stato sempre, padre¹³.

Il richiamo al senso della vista, in questo caso, può essere letto in maniera duplice. In primo luogo, si tratta dell'azione violenta di Edipo contro sé stesso: secondo Sofocle il re si sarebbe accecato dopo aver riconosciuto l'avverarsi della profezia predettagli da Tiresia. La vista, tuttavia, può essere letta in chiave filosofica come strettamente legata alla struttura del pensiero occidentale. Quest'ultimo, infatti, si è articolato per lungo tempo attorno ad una forma di *oculocentrismo*¹⁴, in cui la possibilità di vedere corrisponde a quella di un controllo perfetto dell'oggetto da parte del soggetto. Tale visione sul reale coincide con una descrizione capace di esaurire l'oggetto del discorso. In questa dinamica, tuttavia, non vi è spazio per l'alterità: le parole di Antigone «però ormai mi vedi» segnano il cambio di prospettiva che si genera attraverso il delirio. L'eroina greca,

¹³ Ivi, p. 42.

¹⁴ Ad esempio Foucault, in *Sorvegliare e punire*, mostra come nel modello panottico di Bentham il potere si eserciti attraverso il controllo visivo. A questo proposito si veda L. Siisiäinen, *Foucault and the Politics of Hearing*, New York 2015.

assumendo un tono incalzante, ricorda a Edipo che per tutta la vita ha visto solo sé stesso.

Nella sospensione del tempo garantita dal sepolcro, Zambrano enfatizza la fatica del riconoscimento: in questa dimensione non solo la relazione è possibile, ma viene messa a nudo. Per sottolineare il passaggio dal mondo dell'idea alla realtà materiale, la filosofa scrive: «[EDIPO]: Tu sei la mia ragione. Vedi, figlia, io ero solo una nuvola [...] e mi toccò essere uomo. [ANTIGONE]: Un errore¹⁵». Edipo ha pensato sé stesso come una *nuvola*, come essere appartenente al dominio della pura astrazione: la tomba lo porta a riconoscere il suo statuto di essere umano, dando nuova profondità all'indovinello della Sfinge, il quale all'inizio della sua tragedia aveva proprio come risposta «l'uomo».

La chiusura di Edipo è più volte estrinseca all'interno della scena. Poche righe prima, infatti, chiama Antigone «la [sua] parola senza errore»: al gesto di chiamare l'alterità attraverso la *propria* parola corrisponde un ulteriore atto di introflessione. La figlia rappresenta la versione purificata della propria immagine, o meglio, la parola mondata dai crimini che egli ha commesso. Anche nella tomba, il re-mendicante incarna un potere verticale e isolato. Tale immagine richiama alla mente il *Re in ascolto* di Calvino, nella quale il sovrano appare circondato da suoni che, svuotati del loro significato semantico, testimoniano solo una presenza informe intorno al sovrano. In entrambi casi, la dinamica dell'ascolto per uscire da sé stessi dipende dall'alterità: una giovane donna che in Calvino canta, mentre in Zambrano delira. Come evidenziato da Cavarero, infatti:

il re tenta allora un duetto nel quale la voce femminile che lo chiama e la sua voce baritonale che la chiama devono essere captate “insieme nella stessa intenzione d'ascolto”. Come c'era da aspettarsi, l'infelice tuttavia non sa cantare. Se sapesse cantare (...) allora “quello che nessuno sa che tu sei, o che sei stato, o che potresti essere si rivelerebbe in quella voce”¹⁶.

Nell'atto di riconoscimento è in gioco la possibilità di smarrire sé stessi. Il delirio di Antigone costituisce non solo un gesto di resistenza di fronte al potere, ma anche un atto di fondazione. Nell'espansione temporale della sua vita simbolica Antigone diviene un *diàpason*: una figura *altra* attraverso cui ogni cosa deve transitare per venire all'esistenza nella sua forma musicale.

2.3 Recitativo

Antigone si comporta come «la genuina verità di un vocalico che costringe la politica a misurarsi con categorie imprevedute¹⁷»: come sottolineato da Butler a proposito della dinamica servo-padrone di Hegel, il cuore del processo di

¹⁵ M. Zambrano, *La tomba*, cit., p. 45.

¹⁶ A. Cavarero, *A più voci, filosofia dell'espressione vocale*, Milano 2003, p. 11.

¹⁷ Ivi, p. 12

riconoscimento sta nell'*impossibilità* di un ritorno a sé. Nel testo dedicato ad Antigone, la filosofa scrive che:

Il desiderio che cerca il proprio riflesso nell'Altro, desiderio che tenta di negare l'alterità dell'Altro (...). Ci siamo appropriati di un'alterità e *siamo stati appropriati da un'alterità* che è al contempo noi stessi e altro da noi, e il riconoscimento è mosso dal desiderio di trovarci riflessi là dove il riflesso non consiste nell'espropriazione finale¹⁸.

Quest'appropriazione-espropriazione da sé, tuttavia, assume la forma di una postura esistenziale diversa da quella determinata dal canone classico della filosofia. Zambrano vi trova il suo centro nella *pietà*, ossia la capacità di *saper trattare adeguatamente con l'altro*¹⁹. Tale postura, tuttavia, si estrinseca in primo luogo in una dinamica di ascolto attento di cui Antigone è capace. Ella, infatti, ha l'abilità di *infrasentire*²⁰, ossia di porgere l'orecchio verso gli interstizi dello spazio sonoro, in cui si annidano le voci di coloro che vengono schiacciati dal potere. La nutrice Anna, che porta da bere ad Antigone persino nella tomba, è una di queste figure: l'acqua simboleggia la forza dirompente dello scandalo che travolge la comunità e il lento lavoro che fa crollare le certezze su cui si è costruita la *polis*.

Come già sottolineato, la musica appare come una necessità all'interno della dinamica del *logos* e della descrizione di Antigone: il silenzio, elemento complementare al suono, non fa eccezione. La nutrice Anna, ad esempio, incarna una forma di presenza muta e persistente, una soggettività liminale che non entra nella scena tragica ma ne sostiene lo sfondo. Ciò nonostante il suo silenzio è *sonoro*: la cura detta il ritmo di una realtà che non rimane confinata nell'*oikos*, il mondo domestico, ma assume, grazie alla connessione con Antigone, dimensione politica. Parallelamente esiste una forma di *silenzio dissonante* è, come sottolineato da Martínez González²¹, quello dei morti in guerra. Esso porta con sé l'eco della cacofonia delle vite spezzate e trova posto ne *La tomba di Antigone* nella lettura dell'incontro coi fratelli.

Antigone, per la sua funzione di cassa di risonanza, si costituisce come soggettività *lyrica*. Il delirio che si dipana attraverso i volti e le voci familiari che le si avvicinano nella tomba culmina nel grido «ma io ho voce, ho voce²²»: è con questa affermazione che nasce il primo canto, l'inizio di un *recitativo*²³ in

¹⁸ J. Butler, *La rivendicazione di Antigone. La parentela tra la vita e la morte*, tr. di I. Negri, Torino 2003, pp. 27-28.

¹⁹ M. Zambrano, *L'uomo e il divino*, tr. di G. Ferraro, Roma 2001, p. 179.

²⁰ E. Laurenzi *Il paradosso*, cit., p. 200.

²¹ F. Martínez González, *El pensamiento musical de María Zambrano*, PhD Thesis, Granada 2008, p.117.

²² M. Zambrano, *La tomba*, cit., p. 40.

²³ Il termine *recitativo* indica uno stile vocale a metà tra il parlato e il cantato: nel presente saggio si enfatizza con questo termine il legame tra tale forma ibrida e la natura musicale e liminale di Antigone. In ambito musicale si distingue tra *recitativo secco* (sostenuto dal solo basso continuo) e *recitativo accompagnato* (accompagnato dall'orchestra). Si segnala che *Recitativo per voce sola* è il sottotitolo di un'opera poetica-filosofica recente dedicata ad Antigone (S. Raimondi, *L'Anti-*

cui ogni sezione della pièce teatrale si comporta come l'aria di un'opera lirica. Il personaggio sofocleo è ontologicamente musicale: secondo la pensatrice spagnola la musica sgorga dagli Inferi e non dalla trascendenza: essa, dunque, pertiene intrinsecamente al delirio. La loro co-appartenenza è stabilita nel collocarsi al di fuori della lingua del *logos* e, allo stesso tempo, dalla loro origine, poiché entrambi scaturiscono dal contatto con l'abisso.

Proprio questa collocazione liminale – una genealogia condivisa al margine del discorso ordinario – consente a Zambrano di pensare il posizionamento di Antigone come apertura. In questa prospettiva, la filosofa richiama l'incontro tra Ismene e la sorella: nella descrizione dei loro giochi, Antigone è colei che non è in grado di saltare correttamente perché si spinge oltre il limite, espressione del carico simbolico tra pubblico e privato che ella incarna. È questo stesso sapere liminale a esigere uno spostamento concettuale continuo, poiché la giovane aderisce a un sapere viscerale, irriducibile alle coordinate del *logos*. Tale sapere si radica nella molteplicità dell'essere umano: ascoltarlo e seguirlo equivale a rifiutare l'unidimensionalità del soggetto.

3. Essere-in-ascolto

3.1 La polifonia dell'alterità

Antigone, dunque, ha scoperto l'*altro* ritmo: il suo canto vive della discontinuità del pensiero poetante all'interno del quale il corpo della giovane è concepito come elemento polifonico. Il delirio, inteso nella sua accezione musicale qui proposta, diventa la partitura che accoglie le voci dei diversi personaggi. Come accennato nel capitolo precedente, questo sapere da cui il delirio sgorga, è *viscerale*. Nella teorizzazione di Zambrano, le viscere - *las entrañas* - fondano la dimensione originaria dello stare al mondo: «con il razionalismo moderno, [questo sentire] (...) in mancanza di un orizzonte in cui inquadrarsi e di coordinate a cui riferirsi si è chiuso nell'ermetismo tramutandosi in spettro²⁴». Il sentire viscerale è il modo primo attraverso cui ci si relaziona con l'alterità. Zambrano recupera la dimensione corporea della conoscenza, collocandola nel luogo di ciò che è stato dimenticato: il sentire delle viscere infatti comprende emozioni, repulsioni, intuizioni. In questa conoscenza, la ricerca di un *logos* che si faccia carico delle viscere è costruita tenendo fede al pensiero di Empedocle²⁵. Secondo la filosofa spagnola si deve lavorare per elevare «alla ragione ciò che lavora e duole senza tregua, riscattando la passività, la fatica e anche l'umiliazione di quanto palpita

gone. Recitativo per voce sola, Milano-Udine 2023), in cui l'autore si concentra sulla dimensione corporea dell'eroina greca. Il presente uso dell'espressione è però del tutto autonomo, esplicito riferimento al termine tecnico-musicale, e non intende ricollegarsi a quella produzione.

²⁴ E. Laurenzi, *Il paradosso*, cit., p. 114.

²⁵ Si fa qui riferimento alla frase di Empedocle che aveva attirato l'attenzione di Zambrano, secondo cui «il *logos* si deve ben ripartire per le viscere». Si veda E. Laurenzi, *Il paradosso* cit., p. 115.

senza essere udito, perché non ha parola²⁶». In questa dimensione è possibile riconoscere il primato della componente sonora, dettata dal palpitare delle viscere che non viene percepito da una ragione ordinante. Antigone, attingendo al delirio e al sentire viscerale, è musicale sia nella sua essenza che nel modo in cui interagisce con l'alterità.

Questa centralità della dinamica dell'ascolto come fondamento dell'esperienza trova una risonanza in quel pensiero contemporaneo che si interroga sul limite tra linguaggio, corpo e senso. In particolare, in *Sessistenza* Jean-Luc Nancy si concentra su come l'assonanza fra sesso e linguaggio si realizzi nell'«inafferrabile polifonia del significato, con il suo orientamento tendenziale ed asintotico proiettato costantemente verso l'insensatezza²⁷». Il rapporto tra i due elementi consiste nella *destinerranza*²⁸, la quale si nutre del continuo lancio e rinvio verso il bordo del linguaggio. Se nella lettura di Nancy durante il godimento dell'atto sessuale che il linguaggio viene meno lasciando spazio al puro suono dell'esclamazione, nel caso di Antigone delirio e canto coincidono.

La vocalità del delirio è possibile perché radicata al corpo di Antigone: essa infatti scaturisce da quel groviglio di carne e sangue che le consente di esperire una forma di *vulnerabilità relazionale*²⁹. Solo a partire dalla corporeità, infatti, ha origine quell'«esperienza di con-divisione, di spaziamento tra esseri con-tigui che esperiscono insieme e singolarmente il dentro/fuori del loro stare al mondo³⁰». A ricordare ad Antigone la sua dimensione materiale è l'Arpia, l'unico essere non umano della pièce teatrale. Simbolo di un eros incarnato, spaventosa per la verità che porta con sé, essa è il personaggio che più di tutte spinge la fanciulla verso il limite. Il dialogo ingloba al suo interno il contrasto sonoro delle due voci. Speculari l'una all'altra, l'Arpia e Antigone si appellano vicendevolmente come *tessitrici*: la prima è entità simbolo di morte, la seconda è una giovane costretta in un tempo sospeso a vedere il suo corpo consumarsi nell'attesa.

L'opposizione che si configura è uno scontro tra corpi *mostruosi*, declinate secondo accezioni differenti. L'Arpia incarna la mostruosità in senso letterale: figura mitologica arcaica, è associata alla vecchiaia e alla verità disturbante, che si esprime attraverso l'ironia. La sua presenza incarna l'abiezione, ciò che deve essere escluso affinché un ordine simbolico o politico possa costituirsi. Antigone, al contrario, è mostruosa nel senso etimologico di *monstrum*, ovvero come ciò che mostra: la sua figura espone i limiti della legge degli uomini quando questa

²⁶ M. Zambrano, *Dell'Aurora*, trad. it. di E. Laurenzi, Genova 2000, p. 165, citato in E. Laurenzi, *Il paradosso* cit., p. 115.

²⁷ F. R. Recchia Luciani, *Cos'è sessistenza: filosofia dell'esistenza sessuata* in J. L. Nancy *Sessistenza*, a cura di F. R. Recchia Luciani, Genova 2019, p.9.

²⁸ Il termine coniato da Derrida, *Destinerranza*, tiene assieme destinazione ed erranza, per indicare un continuo rinvio del senso e l'impossibilità di raggiungere, con la scrittura, una destinazione già decisa in partenza. Si tratta, in definitiva, de «l'annullamento dell'economia che, strutturalmente, annoda circolarmente autore, narratore, protagonista, lettore» (S. Facioni, S. Regazzoni, F. Vitale, *Derridario. Dizionario della decostruzione*, Milano-Udine 2012, p. 104).

²⁹ F. R. Recchia Luciani, *Cos'è sessistenza*, cit., p. 23.

³⁰ Ivi, p.9.

entra in conflitto con la pietà, e rende visibile la violenza strutturale del potere. Proprio per questo, la sua presenza diventa intollerabile e deve essere respinta ai margini. Nel confronto con l'Arpia l'eroina riconosce che l'origine e il motivo della sua condanna risiede nella parola. È quest'ultima infatti che l'allontana dall'*oikos*, dallo spazio femminile della casa e della cura, per invadere quello politico:

[ARPIA] Sei così sicura di questo principio, come tu lo chiami – perché ce l'hai, tu, il tuo linguaggio – sei stata tu a venire qui, non hai fatto nulla però per non esservi portata [...] una tua parola, una sola, al tuo Giudice, ed era fatta. [...] Tu sei come me, di quelle che parlano, di quelle fatte [...] come dicevi, per essere non viste, ma udita. [...] Se invece di darti a pensare, se invece di metterti a pensare...³¹

La voce di Antigone è di fatto l'elemento di dissonanza all'interno del discorso: a partire da esso si incrina la norma che vede nella donna niente di più che una rassicurante forma di silenzio. Se, come sottolinea Butler³², la giovane non giunge ad una conclusione che di fatto scardini l'eterosessualità che domina il dramma, tuttavia ella rifiuta allo stesso tempo ciò che servirebbe a confermarla e a riprodurla. L'atto di chi prende la parola e marca la sua posizione, a partire da un corpo di donna e in uno spazio che le sarebbe proibito, apre uno squarcio insanabile nella prospettiva filosofica. Zambrano esacerba questa prospettiva: non è solo la parola che «distrugge l'istituzione che nomina³³», ma è il delirio accostato al canto che stravolge il binarismo categorizzante.

3.2 *L'improvvisazione come dinamica relazionale*

Antigone incarna l'*essere in ascolto*, la cui postura è stata definita da Nancy a partire dalla relazione con la storia della filosofia. Secondo il pensatore francese, il filosofo è colui «che sempre intende ma non riesce ad ascoltare, o più precisamente colui che neutralizza in sé stesso l'ascolto, e lo fa proprio per poter filosofare³⁴». Zambrano, attraverso la sua ragione poetante inverte questo assunto lasciandosi guidare dalla musicalità insita nel pensiero. Tale operazione si nutre dell'espansione temporale avvenuta nella pièce teatrale. Il delirio di Antigone, se letto nella sua dimensione musicale, incarna quello che Nancy descrive con queste parole: «il sonoro non dissolve [la forma], piuttosto l'allarga, le dà un'ampiezza uno spessore e una vibrazione o un'ondulazione al cui disegno non fa che approssimarsi di continuo³⁵».

A questo punto, si impone una domanda cruciale: quale forma musicale può meglio esprimere il delirio di Antigone? Esiste un genere più adatto a esplicitare l'essenza di Antigone e allo stesso tempo capace di esplicitare i nessi

³¹ M. Zambrano, *La tomba*, cit., pp. 60-62.

³² J. Butler, *La rivendicazione*, cit. pp. 98-99.

³³ Ivi, pp. 102-103.

³⁴ J. L. Nancy, *All'ascolto*, a cura di E. Lisciani Petrini, Milano 2002, p. 5.

³⁵ Ivi, pag. 6.

politici che ella rappresenta? Se, come si è visto, Antigone incarna un ascolto che eccede il *logos* e la sua capacità ordinante, allora il gesto dell'improvvisazione musicale appare come la forma espressiva che più si avvicina al suo delirio. La pratica improvvisativa, infatti, è legata al corpo o allo strumento, inteso come prolungamento dello stesso del suo esecutore. L'identità è in qualche modo sempre differita: chi improvvisa è tenuto ad avere un linguaggio unico e riconoscibile, ma allo stesso tempo non può mai riproporsi realmente identico a sé stesso. Esposto/a, nell'ambito della performance musicale, nello spazio di ascolto tra il pubblico e gli altri musicisti, deve reinventarsi nota dopo nota. La produzione musicale che prende forma nell'istante stesso della sua esecuzione si accorda a un pensiero che si lascia attraversare dalla logica segreta della musica: una logica non lineare, non concettuale, che si manifesta nel gesto e nella relazione. Mobile come il pensiero, l'improvvisazione nasce dall'incontro con la materia musicale, la attraversa, la trasforma, senza mai fissarsi in essa. La sua natura è quella continua sfuggevolezza nei confronti della scrittura.

La scrittura di Zambrano assume quest'idea al suo interno perché la musica appartiene ad un mondo antico che non si è ancora piegato ad una logica completamente antropocentrica. La musica infernale è quella testimoniata dall'idea pitagorica della scala musicale

che deve essere stato uno dei simboli più segreti [dei pitagorici]: *dia pas ón* che abbracciava la totalità dei suoni, separati da vuoti di silenzi. [...] la vibrazione nasce nei corpi stessi, non viene ricevuta come la luce. Il suono si produce in "questo mondo" [...]. I pitagorici percepirono la fallacia dell'immagine. [...] Il dolore, l'immagine, ciò che è squisitamente umano e come tale soltanto infernale³⁶

Riappropriarsi dell'improvvisazione significa recuperare un gesto creativo primario, dove l'erotismo, la resistenza e la liberazione si fondono in un'azione di riscrittura continua. L'orecchio si tende verso una voce che è sempre dislocata e che impedisce una visione e una scrittura univoca. Ad esse si sostituisce, invece, l'idea di doversi lasciar andare al suono della lingua o del puro sentire, fino ad essere trasportati in dimensioni in cui il confine tra sogno e realtà si sfuma. Attraverso il vaneggiamento, Antigone si costituisce come soggetto e, allo stesso tempo, si apre a un incontro con l'alterità, poiché la sua pietà cerca una voce altra a cui potersi accordare.

L'improvvisazione sviluppa «il carattere disgiuntivo della pluralità messo in luce da Arendt, quella carica di differimento e alterazione contenuta in ogni interazione³⁷». Occupare lo spazio sonoro come fa Antigone attraverso il delirio equivale a ridisegnarlo secondo una logica realmente plurale. L'improvvisazione contiene in sé i germi di una comprensione immediata di un differente spazio politico. I rimandi impliciti all'interno dei discorsi musicali ed il passaggio di frammenti da uno strumento all'altro ricalcano, infatti, quelli di un agire

³⁶ Zambrano *L'uomo*, cit., p.101.

³⁷ D. Sparti, *L'identità incompiuta. Paradossi dell'improvvisazione musicale*, Bologna 2010, p. 65.

segnato dalla molteplicità e dall'incontro. Questo significato emerge ne *La tomba di Antigone* nel dialogo con i due fratelli Eteocle e Polinice, espressione rispettivamente dell'«utopia del potere e il potere dell'utopia³⁸». Mentre i due sono intenti a litigare, la giovane smette di ascoltarli e sceglie invece di seguire, nell'ultimo atto messo in scena da Zambrano, un personaggio di cui non viene fornito alcun dettaglio, «perché in ogni sconosciuto può essere riconosciuto un fratello³⁹». Con questo messaggio, Zambrano richiama l'idea di una politica realmente plurale che solo Antigone, da quel margine, poteva esprimere nel delirio. Antigone è colei «per la quale l'atto linguistico è un crimine fatale, ma questa fatalità eccede la sua vita ed entra nel discorso dell'intelligibilità [...] come la forma sociale del suo futuro aberrante e senza precedenti⁴⁰». La sua presenza è, in definitiva, quella attraverso cui le voci degli altri passano e possono risuonare, reale *diàpason* umano nella storia della filosofia.

4. Conclusioni

E quante quiete nel ragionare nel discorso cartesiano [...] avremmo così solo ciò che è rivelato all'uomo, all'uomo quando è rimasto solo, solo in qualche isola – specchio di nitidezza – la pienezza che si dà come tale, in un'ora che è un *sempre*, un assoluto [...]. E nel dire assoluto diciamo separato, solo, riposante in sé stesso, finalmente⁴¹.

Queste parole condensano la sfida rappresentata dal pensiero di María Zambrano, in cui la tensione di un sapere viscerale si oppone ad un assoluto immobile e possibile nell'uomo rimasto solo con sé stesso. Il movimento e la ricerca di una conoscenza che raccolga dentro di sé il dolore e le incertezze della vita reale sono, del resto, parte integrante de *La tomba di Antigone*. Il testo rappresenta non solo una summa del pensiero di Zambrano, ma anche un'opportunità di ricerca e lettura ulteriore tramite la lente musicale. La musica appartiene in maniera intrinseca alla filosofia di Zambrano: essa non è mero elemento retorico ma strumento critico e politico. Ad esempio, la Madrid repubblicana del suo tempo viene descritta nei suoi testi a partire dalla molteplicità di musiche che si sentono per le strade. La musica, inoltre, appartiene intimamente al pensiero poetante: essa indica la strada per la costruzione di un metodo diverso da quello generato dapprima dal discorso cartesiano e poi dalla ragione illuminista.

A riprova che Zambrano è perfettamente inserita nella lettura del reale vi è la stessa accezione del ritmo data in *Note di un metodo* - e riportata in questo contributo nell'introduzione. Tale elemento, infatti, è considerato espressione di un'epoca moderna incapace di uscire dai termini del *logos*: la definizione corrisponde alla percezione delle innovazioni musicali del Novecento in Europa.

³⁸ R. Prezzo, *Immagini dal sottosuolo, L'Antigone di María Zambrano*, in M. Inversi (a cura di), *Antigone e il sapere femminile dell'anima. Percorsi intorno a María Zambrano*, Roma 1999, p. 29.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ J. Butler *La rivendicazione*, cit., p. 112.

⁴¹ M. Zambrano, *Note*, cit., p. 39.

In una società musicale di stampo non eurocentrico, infatti, la vera libertà risiederebbe probabilmente proprio nella molteplicità dei ritmi stessi e non nella melodia, a conferma che la stessa storia della musica è fortemente legata al procedere del pensiero.

Il concetto dell'assoluto ha contaminato soprattutto l'idea della cosiddetta musica "classica", orientandone la trattazione soprattutto a partire dal romanticismo. Non a caso, Gloria Anzaldúa descrive l'estetica occidentale come *estetica del virtuosismo*, in cui armonie, risoluzioni ed equilibri sono dediti solo «alla validazione de[ll'arte] stessa. [...] L'arte occidentale è sempre tutt'intera e sempre "al potere"⁴²».

Per fedeltà sia al pensiero di Zambrano sia a quelle che sono state le influenze tra filosofia e musica nel corso della storia, si è scelta l'improvvisazione per comprendere il delirio di Antigone. Questa pratica musicale – soprattutto quella che nasce dal rapporto fra musicisti, come nel jazz – consente un collegamento non solo con il sapere femminista, in cui la contaminazione tra testo, musica e voce diviene il fulcro della decostruzione del sistema fallogocentrico, ma permette allo stesso tempo di ri-immaginare il ruolo politico attraverso di essa. La musica opera all'interno dei testi di Zambrano come una metafora, nell'accezione più ampia del termine data da Stuart Hall, secondo cui l'oggetto metaforico consente di pensare i domini sociali e simbolici nel momento di trasformazione⁴³. In un'ottica transdisciplinare, il presente studio ha proposto una lettura di Zambrano attraverso il filtro sonoro, mettendo in dialogo filosofia, teoria femminista e musica. Attraverso la lettura de *La Tomba di Antigone*, infatti, è possibile far emergere il pensiero poetante emerge così come pratica di ascolto dell'alterità dando origine, in definitiva, un linguaggio *filosofico-musicale*.

Bibliografia

Primary sources

- Zambrano, M. 1996. *Verso un sapere dell'anima*, a cura di R. Prezzo, Milano, Cortina Editore.
- Zambrano, M. 1997. *All'ombra del dio sconosciuto. Antigone, Eloisa e Diotima*, a cura di E. Laurenzi, Parma, Pratiche editore.
- Zambrano, M. 2000(a). *Delirio e destino*, a cura di R. Prezzo, Milano, Cortina Editore.

⁴² G. Anzaldúa, *Terre di confine/La frontera. La nuova mestiza*, tr. di P. Zaccaria, Firenze 2022 (Ebook version), p.94.

⁴³ S. Hall, *Cultural Studies and its Theoretical Legacies*, in D. Morley; K-H. Chen (eds.), *Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies*, Londra-New York 1996, p. 287, citato in P. H. Collins, *Intersezionalità come teoria critica della società*, a cura di F. Corbisiero e M. Nocenzi, Torino 2022 p. 38.

- Zambrano, M. 2000(b). *Dell'aurora*, trad. it. di E. Laurenzi, Genova, Marietti.
Zambrano, M. 2001. *L'uomo e il divino*, tr. di G. Ferraro, Roma, Edizioni Lavoro.
Zambrano, M. 2003. *Note di un metodo*, a cura di S. Tarantino, Napoli, Filema.
Zambrano, M. 2014. *La tomba di Antigone*, a cura di C. Ferrucci, Milano, SE.
Zambrano, M. 2016. *L'esilio come patria*, a cura di A. Savignano, Brescia, Morcelliana.

Secondary literature

- Anzaldúa, G. 2022. *Terre di confine/La frontera. La nuova mestiza*, tr. di P. Zaccaria, Firenze, Black Coffee edizioni (Ebook version).
Barthes, R. 2001. *L'Ovvio e l'Ottuso*, Torino, Einaudi
Bertinetto, A. 2012. *Performing the Unexpected*, «Daimon», 57, pp. 61-79.
Id., 2013. *Performing Imagination. The Aesthetics of Improvisation*, «Klesis», 28, pp. 62-96.
Butler, J. 2003, *La rivendicazione di Antigone. La parentela tra la vita e la morte*, tr. di I. Negri, Torino, Bollati Bolinghieri.
Carchidi, L. 2004. *La tumba de Antígona. María Zambrano e la figura del conflitto e della grazia*, «AISPI», *Actas XXII*, p. 67-77.
Carson, A. 1995. *Glass, irony and God*, New York, New Direction Books.
Cavarero, A. 2003. *A più voci. Filosofia dell'espressione vocale*, Milano, Giangiacomo Feltrinelli.
Collins, P. H. 2022. *Intersezionalità come teoria critica della società*, a cura di F. Corbisiero e M. Nocenzi, Torino UTET.
Facioni F., Regazzoni S., Vitale F. 2012. *Derridario. Dizionario della decostruzione*, Milano-Udine, Mimesis.
Hall, S. 1996. *Cultural Studies and its Theoretical Legacies*, in D. Morley; K-H. Chen (eds.), *Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies*, Londra-New York Routledge, pp. 263-275.
Inversi, M. (a cura di) 1999. *Antigone e il sapere femminile dell'anima. Percorsi intorno a María Zambrano*, Roma, Edizioni Lavoro.
Laurenzi, E. 1997. *Una donna filosofo*, in M. Zambrano, *All'ombra del dio sconosciuto. Antigone, Eloisa, Diotima*, a cura di E. Laurenzi, Milano, Pratiche.
Ead., 2004. *Elfeminismo de María Zambrano. Apuntes para un debate*, «Meridiam», 32, pp. 36-41.
Ead., 2014. *Con figura e vita propria. María Zambrano e la questione della cittadinanza delle donne*, «Lectora», 20, pp. 149-160.
Ead., 2018. *Il paradosso della Libertà*, Milano-Udine, Mimesis.
Martigny, M. 2022. *Relire pour nous relier, Voix, Chant et contre-chants dans les réélaborations féminines du mythe de Jocaste*, «Glad (Revue sur le langage, le genre, les sexualités)», GSL. <https://doi.org/10.4000/glad.4275>
Martinez González, F. 2008. *El pensamiento musical de María Zambrano*, PhD Thesis, Granada, Ed. de la Universidad de Granada.

- Nancy, J. L. 2004. *All'ascolto*, a cura di E. Lisciani Petrini, Milano, Cortina Editore.
- Id., 2019. *Sessistenza*, a cura di F. R. Recchia Luciani, Genova, il melangolo.
- Pardo Salgado, C. 2020. *Las voces de la música en María Zambrano*, «Aurora», 21, pp. 50-60.
- Porciari, E. 2016. "Nostra sorella Antigone". *Disambientazioni di genere nel Novecento e oltre*, «Diacritica», 11, pp. 85-76.
- Prezzo, R. 1999. *Immagini dal sottosuolo, L'Antigone di María Zambrano*, in M. Inversi (ed.), *Antigone e il sapere femminile dell'anima. Percorsi intorno a María Zambrano*, Roma 1999, pp. 19-31.
- Raimondi, S. 2023. *L'Antigone. Recitativo per voce sola*, Milano-Udine, Mimesis.
- Ramshaw, S. 2008. *Time out of the time: Derrida, Cixous, Improvisation*, «New Sound. International Journal of Music», (Special Issue on Improvisation), 32, pp. 162-175.
- Recchia Luciani, F. R. 2019. *Cos'è sessistenza: filosofia dell'esistenza sessuata* in Nancy J. L., *Sessistenza*, a cura di F. R. Recchia Luciani, Genova, il melangolo.
- Ead., 2020(a). *Sessistenza come resistenza: trans-ontologia di Jean-Luc Nancy in dialogo con il trans-femminismo*, «Post-Filosofie», 13, pp. 227-304.
- Ead. 2020(b). *L'Antigone, l'Elettra e il Filottete di Simon Weil, i racconti di una filosofa portatrice d'acqua* in S. Weil, *Filosofia della resistenza Antigone, Elettra e Filottete*, a cura di F. R. Recchia Luciani, Genova, il melangolo, pp. 9-76.
- Ead., 2022. *Jean-Luc Nancy*, Milano, Feltrinelli.
- Ead., 2025. *Filosofe. dieci donne che hanno ripensato il mondo*, Milano, Ponte alle Grazie.
- Siisiäinen, L. 2015. *Foucault and the Politics of Hearing*, New York, Routledge.
- Sparti, D. 2010. *L'identità incompiuta. Paradossi dell'improvvisazione musicale*, Bologna, il Mulino.
- Tarantino, S. 2003. *La discontinuità musicale del pensiero* in M. Zambrano *Note di un metodo*, a cura di S. Tarantino, Napoli, Filema, pp. 7-18.

Francesca Maria Villani
Università degli studi di Bari
✉ francesca.villani@uniba.it